

YANGI AVLOD O'QUV LUG'ATLARI DASTURIY TA'MINOTI VA MOBIL ILOVASINI YARATISH

E.Sh.Nazirova, Sh.B.Abidova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti.

Hozirgi kundagi globallashuv jarayonida yurtimizda davlat tilining ijtimoiy ahamiyatini oshirish, uni doimiy rivojlantirib borish, fuqarolarning o'zbek tilidan ham ona tili, ham davlat tili sifatida foydalanish doiralarini kengaytirishdek muammolar kundan kunga dolzarblashmoqda. O'zbek tilining davlat tili sifatida amaliyotga to'la tatbiq qilinishida lug'atlarning xizmati juda jiddiy. Shu jihatdan lug'atlarning yangi avlodlarini yaratish davlatning til bilan bog'liq tadqiqotlarni rivojlantirish siyosatida alohida o'rin tutadi. Keyingi ikki yilda e'lon qilingan Prezident farmonlari va hukumat qarorida ko'zda tutilgan izohli, imlo, terminologik va tarjima lug'atlarni yaratish muhim vazifalar sifatida ko'rsatilgan, chunki xalqni tilimizdagi mavjud so'zlarning ma'nolari bilan tanishtirish hamda savodxonligini oshirishda bunday lug'atlarning xizmati katta.

Respublikamizda o'zbek kompyuter lingvistikasini rivojlantirish va uning metodlari asosida turli lingvistik muammolarni kompyuterli hal etish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqdaki, bunga misol tariqasida o'zbek tilining turli ob'ektlarini matematik qonuniyatlar asosida formallashtirish, uning mantiqiy-matematik modellarini yaratish, xususan, o'zbek tilining milliy korpusi, morfologik va semantik bazasini shakllantirish, matn-nutq generatorlari hamda o'zbek tili va boshqa tillar o'rtasidagi avtomatik tarjima modellarini ishlab chiqish va boshqalarni keltirish mumkin.

Yuqorida keltirilgan dolzarbliklardan kelib chiqqan holda hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmonlarida belgilab o'tilgan o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish, unib-o'sib kelayotgan yoshlarimizni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarga sadoqat ruhida tarbiyalash, mamlakatimizda davlat tilini to'laqonli joriy etishni ta'minlash, O'zbekistondagi millat va elatlarning tillarini saqlash va rivojlantirish, davlat tili sifatida o'zbek tilini o'rganish uchun shart-sharoitlar yaratish, o'zbek tili va til siyosatini rivojlantirishning strategik maqsadlari, ustuvor yo'nalish va vazifalarini hamda istiqboldagi bosqichlarini belgilash [1] maqsadida ushbu yangi avlod o'quv lug'atlarini yaratish maqsad qilib olindi va yangi avlod o'quv lug'atlarining dastur platformasi ishlab chiqildi.

Quyida ishlab chiqilgan platformaning ishlash sxemasi keltirib o‘tilgan.

Ushbu sxemada yangi avlod o'quv lug'atlari platformasining ishlash jarayoni, ya'ni so'zlarni kiritish, omonim so'zlarni qidirish, bu yerda omonim so'zlar alifbo tartibida joylashtirilgan, omonim so'zlarni qo'shish ya'ni bu yerda ro'yhatdan o'tgan o'qituvchi tomonidan yangi omonim so'zlar kiritilib ma'lumotlar bazasi boyitib boriladi, keying qadamda maktab yoshdagi o'quvchilar uchun omonim so'zlar bo'yicha interaktiv mashqlar beriladi. Antonim, sinonim va paronim so'zlar ham yuqoridagi ketma-ketlik bo'yicha amalga oshiriladi.

Ushbu platformani yaratishda eng avvalo omonim so'zlarning ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Omonimlar lug'ati jadvalida omonimlar nomi, so'z turkumi, qaysi tildan o'zlashgani va izoh kabi bo'limlar mavjud.

Ushbu yuqorida tasvirlangan sxemada ma'lumotlar bazasi bilan interfeysning bog'lanishi va so'zlarni ko'rish, qidirish, yangi so'zlarni qo'shish jarayonlari tasvirlangan [2].

Platforma bilan birgalikda yangi avlod o'quv lug'atlarining mobil ilovasi ham ishlab chiqildi. Hozirgi kunda mobil ilovada omonim so'zlar bo'limi mavjud bo'lib, ushbu bo'limda omonim so'zlarni ko'rish mumkin.

Mobil ilovaning interfeysi quyidagi ko'rinishda amalga oshirilgan.

Ushbu keltirilgan mobil ilova dizayni 3 ta sahifadan iborat bo'lib, birinchi sahifada mobil ilovaga kirishning asosiy sahifasi tasvirlangan. Ikkinchi sahifada "Omonimlar" bo'yicha lug'atning dizayni tasvirlangan, bu yerda ham MySQL ma'lumotlar bazasi bilan bog'lanish amalga oshiriladi va bazada mavjud so'zlar lug'atda aks etadi.

Mobil ilovaning 3 sahifasi Omonimlar bo'yicha berilgan lug'atdan tanlangan so'zlarning ta'rifi hamda izohini aks ettiradi.

Hozirgi kunda mobil ilovada omonim so'zlar bo'yicha vazifalarni bajarish jarayonlari bo'yicha ishlar olib borilmoqda.

Ushbu yaratilgan mobil ilova maktab yoshdagi o'quvchilarga mustaqil ravishda omonim, antonim, sinonim va poronim so'zlarni o'rganishlari, ularni ta'riflari va berilgan topshiriqlarni bajarishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сон Фармони.
2. Назирова Э.Ш., Абидова Ш.Б., Узакова М., Абдурахманова Н.З. Ўзбек тили ўқув луғатларининг электрон платформасини яратиш // Ўзбекистон хотин-қизлар "olima" уюшмасининг 30 йиллик юбилейига бағишланган Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда хотин-қизларнинг роли халқаро илмий-амалий анжуман материаллари II – Китоб. Тошкент 2022 йил. – Б. 246-250.
3. Назирова Э.Ш., Нуралиев Ф.М., Абидова Ш.Б. Ўзбек, қорақалпоқ ва турк тиллари ўртасида электрон таржиманинг лингвистик таҳлилини амалга ошириш алгоритми // "Компьютер лингвистikasi: muammolar, yechim, istiqbollar" Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Vol. 1 №. 01 (2022). – Б. 349-356.
4. Abduraxmonova N. O_zbek tili korpusini morfologik teglashda FST texnologiyasi tatbiqi // So_z san'ati xalqaro jurnal 4-jild, 3-son, 2021. –B. 319-325.
5. Abduraxmonova N. O_zbek tili elektron korpusi uchun matnlar representativligi masalasi // FarDU axborotnomasi 4-son, 2021. – B. 169-173.